

2. Денежно-кредитная политика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cbr.ru/dkp/>

3. История финансовой системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/ministry/museum/historylib-finance/fin_history/

4. Новый мир: как теперь выглядит финансовая система России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.forbes.ru/>

5. Объем ВВП в текущих ценах в III квартале 2021 года (первая оценка) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/>

6. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2022_2024/

7. Петрушевская В.В. Проблематика и особенности развития глобальной финансовой системы / В.В. Петрушевская // Менеджер. – 2016. – № 3(77). – С. 80-86.

8. Хансон А. Глобализация и национальные финансовые системы: монография / А. Хансон. – М.: Весь Мир, 2016. – 957 с.

УДК 657.6

DOI

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ВЕРИГА А.В.,

д-р экон. наук, профессор,

профессор кафедры учёта и аудита

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

Проанализированы и сопоставлены в разрезе различных учётных систем категории «финансовая отчётность» и «бухгалтерская отчётность»; аргументирована необходимость сближения учётных систем; раскрыто значение бухгалтерской (финансовой) отчётности как информационной базы для анализа и оценки эффективности региональной экономической политики.

Ключевые слова: финансовая отчётность, учётная система, стандарты, система управления, бизнес-процессы, экономический анализ, эффективность, региональная политика

FINANCIAL REPORTING AS A TOOL TO ENSURE THE EFFICIENCY OF REGIONAL ECONOMIC POLICY

**VERIGA A.V.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor at the Department
of Accounting and Auditing,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The categories «financial statements» and «accounting statements» were analyzed and compared in the context of various accounting systems; the need for convergence of accounting systems is argued; the significance of accounting (financial) statements as an information base for the analysis and evaluation of the effectiveness of regional economic policy is disclosed.

Keywords: financial reporting, accounting system, standards, management system, business processes, economic analysis, efficiency, regional policy

Постановка задачи. Бухгалтерский учёт не случайно называют языком бизнеса. И важно, чтобы этот язык был универсальным и понятным как в региональном, так и в общемировом масштабе.

Бухгалтерский учёт обязателен для ведения любым хозяйствующим субъектом, и эта норма закреплена законодательно во всех странах. В его системе формируются различные виды отчётности: финансовая, налоговая, статистическая и другие. Наиболее важным источником современной системы информационного обеспечения процесса принятия экономических и управленческих решений, особенно в условиях неопределённости и ограниченности ресурсов, является финансовая отчётность. Усиление роли как финансовой отчётности, так и бухгалтерского учёта в целом является результатом расширения круга заинтересованных пользователей, в частности, лиц, которые наделены правом принятия инвестиционных и иных решений, основанных на данных этой отчётности. Необходимость принятия таких решений возникает на разных уровнях управления:

хозяйствующего субъекта, группы субъектов, отрасли, сферы деятельности, региона в целом.

Анализ последних исследований и публикаций. В научном обществе достаточно публикаций, посвящённых характеристикам отчётности. Своё определение бухгалтерской и финансовой отчётности давали в своих работах А.Н. Азрилиян, В.П. Астахов, А.И. Балдинова, А. Гаген, З.В. Кирьянова, В.В. Ковалёв, В.В. Патров, Т.А. Пожидаева, М.Л. Пятов, Дж. Рис, И.Б. Садовская, Я.В. Соколов, Е.С. Стоянова, Т.В. Федосова, Р.Н. Холт, Р. Энтони и другие авторы.

Актуальность. Система учёта и формирования отчётности относится к поддерживающим бизнес-процессам. Не участвуя непосредственно в генерировании дохода, она информационно сопровождает и обеспечивает как ключевые бизнес-процессы, так и управляющие, и иные поддерживающие, осуществление которых без неё невозможно. Иными словами, основная задача бухгалтерской (финансовой) отчётности – информационное обеспечение заинтересованных пользователей. Значимое место в их ряду занимает менеджмент всех уровней: предприятия, отрасли, региона. Отчётность необходима для оперативного управления хозяйственной деятельностью и является отправной точкой для её дальнейшего планирования и прогнозирования, разработки отраслевых и региональных программ развития. Также она служит инструментом финансового анализа и мониторинга достижения экономических целей. Две наиболее важные из них на уровне хозяйствующего субъекта – получение прибыли, для удовлетворения интересов собственников, и сохранение собственного капитала, как основы для дальнейшего существования, развития и зарабатывания прибыли. На более высоком – региональном – уровне приоритетной целью экономической политики становится рост уровня жизни населения на основе сбалансированного развития производства, создания благоприятных условий деятельности каждого хозяйствующего субъекта, независимо от его территориального расположения.

Цель статьи – проанализировать роль финансовой отчётности в обеспечении эффективности экономической политики как на уровне региона, так и на уровне хозяйствующего субъекта, и предложить направления её совершенствования в системе управления.

Изложение основного материала исследования. Обобщая анализ трактовок в научной литературе, определяем финансовую отчётность как совокупность документов и систему показателей, которые отражают хозяйственную деятельность организации за отчётный период и дают представление о её финансовом положении, на основе данных бухгалтерского учёта. Предлагаем также авторское определение финансовой отчётности, ориентированное на её использование в системе управления бизнес-процессами, как совокупность данных, которые отражают информацию об имущественном и финансовом положении организации за отчётный период, необходимую для принятия управленческих решений.

Категория «бухгалтерская отчётность» шире, чем «финансовая отчётность», хотя их зачастую отождествляют. Принимая во внимание не тождественность анализируемых категорий, считаем целесообразным сравнить их официальное толкование на уровне нормативных документов, в разрезе различных учётных систем (табл. 1). Оно заметно отличается.

Таблица 1

Официальное толкование категорий «бухгалтерская отчётность» и «финансовая отчётность» в различных учётных системах

№ п/п	Норматив	Определение	
		Бухгалтерская отчётность	Финансовая отчётность
1	МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчётности» [1]	«Финансовая отчётность общего назначения (именуемая «финансовая отчётность») – это отчётность, предназначенная для удовлетворения потребностей тех пользователей, которые не имеют возможности получать отчётность, подготовленную специально для удовлетворения их особых информационных нужд»	
2	НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчётности» [2]	«Бухгалтерская отчётность – отчётность, которая составляется на основании данных бухгалтерского учёта для удовлетворения потребностей определённых пользователей»	«Финансовая отчётность – бухгалтерская отчётность, которая содержит информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия за отчётный период»
3	ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации» [3]	«Бухгалтерская отчётность – единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учёта по установленным формам»	

В профильных же одноимённых законах РФ и ДНР «О бухгалтерском учёте» даны идентичные определения бухгалтерской (финансовой) отчётности, отражающие её экономическую сущность как совокупность данных, содержащих ключевые сведения о ресурсах предприятия и результатах их использования. Эта информация включает в себя три содержательных блока: финансовое состояние, финансовый результат и денежные потоки. Для её обозначения считаем уместным использовать именно термин «бухгалтерская (финансовая) отчётность», чтобы отличать от иной бухгалтерской и другой отчётности.

С целью совершенствования бухгалтерской (финансовой) отчётности в системе управления всех уровней считаем целесообразным формировать на предприятии внутреннюю отчётность подразделений, составляемую финансово-экономическим отделом, которая будет являться важной составляющей анализа, контроля и управления. Эта отчётность может использоваться на предприятии экономическим отделом, который будет систематизировать и обрабатывать данные и предоставлять проанализированную информацию руководству для целей оперативного управления. В данную отчётность целесообразно включать развёрнутые показатели бухгалтерской (финансовой) отчётности. Также она могла бы упростить порядок определения уровня существенности.

Формы бухгалтерской (финансовой) отчётности взаимоувязаны информационно и логически, что в совокупности с сопоставимостью её данных за разные периоды обеспечивает пользователей разносторонней информацией в динамике о финансово-хозяйственном положении субъекта или их группы и позволяет осуществлять на её основе финансовый анализ.

Посредством анализа данных бухгалтерской (финансовой) отчётности можно выполнить предварительную (общую) оценку финансового состояния; анализ платежеспособности и финансовой устойчивости; анализ использования капитала; анализ кредитоспособности и ликвидности баланса; анализ рисков; анализ оборачиваемости оборотных средств; оценку вероятности банкротства; анализ рентабельности; анализ валютной самокупаемости; анализ уровня самофинансирования; оценку

инвестиционной привлекательности; прогнозирование перспектив развития и т.д.

Результаты финансового анализа играют важную роль в принятии управленческих решений для внутренних и внешних пользователей, а финансовые коэффициенты описывают финансовые пропорции между различными статьями отчётности. Преимуществами коэффициентов являются простота расчётов и устранение влияния инфляции, что особенно важно при анализе в долгосрочном аспекте. Недостатками же являются игнорирование отраслевой и временной специфики деятельности; неоднозначность трактовок и толкований, связанной с базированием методик на зарубежной практике и неразработанностью собственной нормативно-правовой базы анализа; тенденция к увеличению числа исключений из устоявшихся правил, касающихся интерпретации полученных результатов анализа с использованием стандартных подходов.

Для повышения эффективности экономического и финансового анализа необходимо использовать дополнительные показатели и аналитические процедуры, учитывающие отраслевую и региональную специфику; координировать аналитическую работу служб, обеспечивающих ключевые, управляющие и поддерживающие бизнес-процессы; учитывать объективные изменения концепций управления и пересматривать в связи с этим нормативные значения коэффициентов; избегать догматизма при сравнении фактических показателей с нормативными, т.к. последние могут не учитывать как специфику деятельности, так и дополнительные обстоятельства. Например, при прямом сопоставлении сверхкороткой и более длительной, но текущей, дебиторской и кредиторской задолженности, без дополнительных аналитических процедур получим искажённую картину. В целом же аналитики отмечают, что сегодня финансовая устойчивость уже не рассматривается как ключевой показатель эффективности функционирования, а, напротив, она трактуется как открытая рискованная позиция, которая требует хеджирования с помощью финансовых инструментов.

Роль финансовой отчётности возрастает с учётом многоаспектности региональной экономической политики. Так, на сегодня в ДНР реализуется Республиканская программа по стимулированию отечественного производства [4], готовится

правовое обеспечение поддержки малого и среднего предпринимательства [5]. В этой работе целесообразно использовать и перенимать передовой опыт Российской Федерации, широко освещаемый, в частности, в научных публикациях [6-8].

Еще одной важной задачей бухгалтерской (финансовой) отчётности является содействие обеспечению в рамках региона и государства в целом единства толкования норм права для различных субъектов рынка и соблюдения ими общеустановленных принципов ведения бухгалтерского учёта и составления отчётности. В силу этого считаем наиболее уместным и целесообразным использование МСФО для ведения бухгалтерского (финансового) учёта и составления отчётности.

На международном уровне идея стандартизации учётных процедур реализуется в рамках унификации учёта. Суть этого подхода заключается в разработке унифицированного набора стандартов, применяемых к любой ситуации в различных странах, в силу чего отпадает необходимость создания национальных стандартов. Возможными путями сближения учётных систем являются:

унификация, когда все факты хозяйственной жизни фиксируются одинаково;

стандартизация, при которой устанавливается строго ограниченный набор вариантов возможной фиксации фактов хозяйственной жизни;

гармонизация, предусматривающая трансформации одних правил в другие.

Гармонизация учёта, т.е. возможность трансформации одних правил фиксации в другие, на наш взгляд, наиболее перспективна, т.к. позволяет обеспечить для её пользователей возможность обеспечения единого подхода к устранению несоответствий. Следует отметить, что процесс трансформации является одним из способов имплементации [9, с. 160].

Принятие, внедрение и трансформация финансовой отчётности в соответствии с принципами МСФО в отдельно взятой стране происходит в конкретной среде и под влиянием определённых экономических, политических, правовых и культурных факторов. Эти проблемы широко обсуждаются в научном мире [10-13]. Процессу принятия и внедрения международных стандартов мешают потенциальные трудности:

доступности содержания, их сложности и структуры; мотивации; регулирования; масштаба; культуры и менталитета; профессиональной подготовки специалистов бухгалтерской службы; перевода; языкового барьера; финансирования. Однако применение МСФО даёт преимущества самым разным категориям пользователей: самим хозяйствующим субъектам, их партнёрам и инвесторам, регуляторам, государственным деятелям, иным заинтересованным лицам.

Для менеджеров, обеспечивающих бизнес-процессы в компании, и управленцев регионального уровня переход на МСФО позволит повысить качество и прозрачность информации, что усилит доверие к ней; расширит возможности международного сотрудничества и притока капитала; даст возможность эффективно координировать работу дочерних компаний, зарегистрированных в разных странах, управлять слияниями и поглощениями; даст понимание своих конкурентных позиций и рисков, а также возможность управлять ими; улучшит качество аналитической работы, необходимой для эффективного управления.

Изучение и анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной в соответствии с МСФО, обеспечит надёжную основу как для эффективного управления бизнес-процессами, так и для повышения эффективности региональной экономической политики в целом, позволит определить пути минимизации потерь и повышения эффективности деятельности.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Отчётность всегда занимала особое место в управлении как отдельного субъекта предпринимательской деятельности, так и региона, и государства в целом, что обусловлено сводным характером её данных. На основании отчётности раскрывается состояние производственно-финансовой деятельности юридических лиц и познаётся сложность общественной жизни. Предложенные рекомендации позволят минимизировать ошибки, не допускать искажений финансовой информации, тем самым организовать более точное ведение бухгалтерского учёта на уровне хозяйствующих субъектов, формирование полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчётности. Это, в свою очередь, позволит на объективной основе формировать планы и программы социально-экономического

развития региона, что служит одним из условий обеспечения эффективности их реализации.

Список использованных источников

1. International Accounting Standards (IASs), International Financial Reporting Standards (IFRSs) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iasplus.com/en/standards>

2. Положения (стандарты) бухгалтерского учёта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gb-dnr.com/entsiklopediya-biznesa/1718/>

3. Бухгалтерская отчётность организации: положение по бухгалтерскому учёту 4/99, утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/d914c3b6eba_a1058fbfa77f7a66a2f8d92ea09cf/

4. Республиканская программа по стимулированию отечественного производства ДНР на 2021-2022 годы, утверждена Постановлением Правительства ДНР от 19.07.2021 № 50-6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2021/07/Postanov_N50_6_19072021.pdf

5. В рамках работы Совета по развитию предпринимательства состоялось обсуждение проекта Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике» // Сайт Минэкономразвития ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7842&Itemid=759

6. Воронина А.Г. К вопросу об оценке эффективности региональной экономической политики (экологический аспект) / А.Г. Воронина // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – № 4 (48) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eee-region.ru/article/4822/>

7. Котов А.В. Оценка эффективности инструментов региональной политики / А.В. Котов // Экономика региона. – 2020. – Т. 16. – Вып. 2. – С. 352-362 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://hdl.handle.net/10995/92073>

8. Леонов С.Н. Российский опыт реализации региональной политики. Особенности советского и современного этапов / С.Н.

Леонов, Е.С. Барабаш // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2017. – № 2 (28). – С. 24-31.

9. Верига А.В. Актуальные аспекты международной интеграции учёта и аудита: практика, требования, ожидания / А.В. Верига // International Scientific Conference Integrated business structures: models, processes, technologys: Conference Proceedings, November 25, 2016. Chisinau, Republic of Moldova: Baltija Publishing. 220 pages. – P. 159-162.

10. Байдыбекова С.К. Совершенствование информационного обеспечения экономического анализа в условиях гармонизации бухгалтерского учёта и отчётности / С.К. Байдыбекова // Международный бухгалтерский учёт. – 2015. – № 43 (385). – С. 36-48.

11. Василенко М.Е. Совершенствование бухгалтерской отчётности в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности / М.Е. Василенко, Е.В. Левкина, В.В. Малышева // Территория новых возможностей. – 2017. – № 4 (39). – С. 66-80.

12. Верига А. Проблемные аспекты трансформации финансовой отчётности в соответствии с принципами МСФО / А. Верига, А. Савро // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2010. – № 9. – С. 19-25.

13. Михайленко Р.Г. Совершенствование методики трансформации бухгалтерской отчётности в соответствии с МСФО / Р.Г. Михайленко, П.В. Колесник // Бухгалтер и закон. – 2015. – № 3 (175). – С. 14-20.

УДК 332.146.2

DOI

РЕВИЗИЯ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ВОЛОБУЕВА Д.С.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрена сущность ревизии как основного метода финансового контроля, ее особенности, классификация, проведен сравнительный анализ других методов финансового контроля.